

ILMIY INNOVASION LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMINING NAZARIY ASOSLARI VA ISTIQBOLLARI

Nuriddin Rasulov Abdullaevich

(PhD) Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14871066>

Annotatsiya: Mazkur maqolada ilmiy tadqiqot loyihalarni moliyalashtirish mexanizmining hozirgi kun holati, uning nazariy asoslarini tahlili hamda uning istiqboldagi yutuqlari yuzasidan ilmiy xulosalar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: Innovasiya, innovasion loyihalar, ilmiy tadqiqot loyihalari, innovasion jarayon, moliyalashtirish, innovasiyalarni moliyalashtirish

1 Kirish.

Mamlakat iqtisodiyotini innovasion asosda rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash fundamental tadqiqotlar, yangi ilmiy izlanishlar, ishlanmalar, nazariy va amaliy kashfiyotlar, ularni amaliyotga qo'llash bilan bevosita bog'liqdir. Bu innovasion jarayonlarni oqilona tashkil etish va turli innovasion loyihalarni moliyalashtirishning maqbul hamda samarali mexanizmlar borasidagi tadqiqotlarni talab etmoqda.

Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining sifat jihatidan zamonaviy bosqichga o'tishi, innovasion jarayonlarni moliyalashtirishda samarali mexanizmlardan foydalanish zaruriyatini belgilab berdi. O'z navbatida innovasiyalarni an'anaviy moliyalashtirish mexanizmlaridan bosqichma-bosqich voz kechishni va ularni takomillashtirishda zamonaviy yondashuvlarga tayanishni talab qiladi. Ushbu masalani hal qilish, innovasion jarayonlarning tub mohiyati va moliyalashtirish mexanizmlarida kuzatilayotgan kamchiliklarni o'rganish zaruriyati yuzaga kelmoqda. Shu o'rinda, innovasion jarayonning xususiyatlarini aniqlash, innovasion nazariyaning tegishli konseptual jihatlarini o'rganish va takomillashtirish muhim hisoblanadi.

Tadqiqotlar doirasidagi tahlillarga ko'ra, innovasiya, innovasion jarayonlarni alohida korxonalar, qolaversa, milliy iqtisodiyotni rivojlanishidagi faol ta'sirining muhim ahamiyati mamlakatimiz hamda xorijiy iqtisodchi-tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. «Innovasiya», «innovasion jarayon» va «innovasion jarayonni moliyalashtirish mexanizmi» tushunchalari hamda ularning iqtisodiy mohiyati, shakllanishi, rivojlanish evolyusiyasi bir qator yetakchi iqtisodchi-tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan hamda tegishli ilmiy xulosalar berilgan.

Xususan, «innovasiya» tushunchasi hozirgi kunning dolzarb masalasiga aylanib ulgurganligi, uning ishtiroki zamonaviy muhitni yaratishga asos solayotganligini inobatga olib, ushbu atama bo'yicha nazariy qarashlar va ta'riflarni jadval shaklida bayon etamiz.

Innovasiya atamasiga berilgan ta'riflar

Mualliflar	Ta'riflar
P.N. Zavlin, A.K. Kazansev, L.E. Mindeli	Innovasiya – bu biror-bir faoliyat samarasini, uning natijalarini yaxshilashga qaratilgan jamiyatning bir yoki bir nechta sohalarida foydalanishdan iboratdir.
A.N.Asaul B.M.Kaparov, V.B. Perevyazkin, M.K. Startovoytov	Innovasiya – yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot shaklida yaratilgan ijodiy ish natijasi bo'lib, bozor talablariga javob bera oladigan samaradorlik darajasi yuqori bo'lgan mahsulot yoki xizmatlarni ishlab chiqarish uchun funksiyalar majmuasiga va texnologik jarayonga ega bo'lgan ilmiy-texnik taraqqiyotning o'ziga xos asosidir. Har bir innovasiya noyob bo'lib va ularning bajarilishi ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga qodir. Innovasiya – ekologik ta'sir, yangiliklar, mehnat unum-dorligini, raqobatbardoshlikni oshiruvchi va foyda kelishini ta'minlovchi jarayon hisoblanadi.
R.A.Fatxutdinov, V. L. Beshenkov, L. M. Goxberg, V. G. Medinsk	Innovasiya - bozorda joriy etilgan va amalda qo'llani-ladigan yangi yoki takomillashtirilgan mahsulot, texno-logik jarayon, ijtimoiy xizmatlarga yangicha yondashuv ko'rinishida mujassamlanadigan innovasiyaning yakuniy natijasi hisoblanadi.
D.I. Kokurin	Innovasiya bu – biror-bir faoliyat natijalarini yangilash, o'zgartirish, ba'zi elementlarni boshqalari bilan almashtirish yoki mavjudlarini qo'shishga olib

	keladigan harakatlar yig'indisi.
Ye.E. Rumyanseva	Innovasiya – yangiliklarni joriy etish orqali katta iqtisodiy natijalarga erishish; rivojlanishning byurokratik turidan farqli o'laroq, mamlakatni rivoj-lantirishning progressiv rivojlanish strategiyasidir.
A.G. Gryaznova	Innovasiya – bu ishlab chiqarish va noishlab chiqarish sohalaridagi, ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy, ilm-fan, madaniyat, ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat moliyasi, biznesni moliyalashtirish, byudjet jarayoni, bank ishi, moliya bozori, sug'urta va boshqa sohalaridagi yangiliklar.
N.V. Volinkina	Innovasiya – ijtimoiy ehtiyojlarni qondirish va foyda olish maqsadida yangi, shu jumladan, ilmiy bilimlarni o'z ichiga olgan intellektual faoliyat natijalarini iqtisodiy aylanishga jalb qilish jarayoni.
A.E. Norov	Innovasiya - ishlab chiqarishning texnologik asoslarini tubdan modernizatsiyalash natijasini aks ettiradi va yangilik bo'lganligi tufayli, birinchidan, ma'lum bir iqtisodiy sub'ektning yuqori darajadagi noaniqligi, ikkinchidan, uning hayotiy sikli davomida uzoq mud-datli samarasi bilan tavsiflanadi ya'ni innovation jarayonning uzluksizligi hisobga olinadi. Bundan kelib chiqadiki, innovasiya o'ziga xoslik va doimiylikni uyg'unlashtiradi.
Innovation faoliyat to'g'risidagi qonun	Innovasiya – fuqarolik muomalasiga kiritilgan yoki shaxsiy ehtiyojlar uchun fodalaniadigan, qo'llanilishi amaliyotda katta ijtimoiy-iqtisodiy samaraga erishishni ta'minlaydigan yangi ishlanma

Innovasiya atamasiga keltirib o'tilgan ta'riflarni o'rganish jarayonida, ularning ayrimlariga qo'shilish va boshqa birlariga qo'shilmaslik holatlari yuzaga keldi. Masalan, D.M. Stepanenkoga ko'ra, «innovasiya» atamasi «yangilik» tushunchasining sinonimi deb e'tirof etiladi. Vaholanki, har qanday holatda yoki sohada yangilik qilish mumkin. Ammo uni innovasiya sifatida e'tirof etish bir oz mushkul hisoblanadi.

Bundan tashqari milliy adabiyotlarimizda ham innovasiya atamasiga tegishli tarzda ta'riflar berilgan bo'lib, xususan, O'zbekiston Milliy ensiklopediyasida «innovasiya» atamasiga quyidagicha ta'rif berilgan:

- texnika va texnologiya avlodlarini almashtirishni ta'minlash uchun iqtisodiyotga sarflangan mablag'lar;

- ilmiy-texnika yutuqlari va ilg'or tajribalarga asoslangan texnika, texnologiya, boshqarish va mehnatni tashkil etish kabi sohalaridagi yangiliklar, shuningdek, ularning turli sohalar va faoliyat doiralarda qo'llanilishi.

O'zbek tilining izohli lug'atida esa, «innovasiya» - (ingl. innovation – kiritilgan yangilik, ixtiro) deb e'tirof etilib, u quyidagi tarkibiy qismlardan iborat ekanligini ko'rsatilgan:

- texnika va texnologiyaning yangi turlari (avlodlari)ni joriy etish maqsadida iqtisodiyotga sarflangan mablag'lar;

- ilg'or texnika, texnologiya, boshqarish va boshqa sohalaridagi yangiliklar hamda ularning turli sohalarida qo'llanilishi;

- muayyan tilda, asosan uning morfologiya sohasida eng so'nggi davrlarda paydo bo'lgan yangi hodisalar (til birliklari).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 22 dekabrda Oliy Majlisga Murojaatnomasida innovasiya atamasiga ta'rif keltirilgan bo'lib, unga ko'ra, «innovasiya – bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovation g'oyalari, innovation yondashuv asosida boshlashimiz kerak».

Innovasiya atamasi iqtisodiy taraqqiyotning ilg'orlashib borishi natijasida, o'zining tub ma'nosini o'zgartirmagan holda takomillashib borishi har bir tadqiqotchi va amaliyotchilar tomonidan berilgan ta'riflardan ma'lum. Ushbu ta'riflarning negizi Y.Shumpeter tomonidan ilgari surilgan nazariya va tamoyillarga tayanishi hamda davriy rivojlanish asosida takomillashtirib borishi kuzatildi.

Fikrimizcha, «innovasiya – rivojlanish davrning o'ziga mos ilmiy yutuq'i hisoblanib, unga ko'ra, har qanday muvaffaqiyatli ilmiy g'oya, ishlab chiqarishga taqdim etilgan yangi texnologiya va ishlab chiqarilgan

mahsulot hamda barcha sohalaridagi bir-birini takrorlamasdan, doimo to'ldirib boruvchi yondashuv yoki mexanizmning maqbul jihatlarini ishlab chiqishdan iboratdir».

2 Materiallarni olish texnologiyasi va tadqiqot usuli

«Innovasiya» atamasining mohiyatini o'rganish bilan bir qatorda «innovation jarayon» iborasining ham mazmunini aniqlashtirib olish maqsadga muvofiq bo'ladi.

«Innovation jarayon» tushunchasiga olimlar qanday ta'rif berganligiga e'tibor qarataylik. Xususan, B.Santo ushbu tushunchani izohlab: «Innovation jarayon – bu ilmiy bilimlarni innovasiyaga aylantirish jarayoni, ya'ni innovasiyalar g'oyadan ma'lum bir mahsulot, texnologiya yoki xizmatga o'tadigan voqealar ketma-ketligidir», - deydi.

A.A. Gretchenko esa, «innovation jarayon»ni ta'riflashda, eng oddiy tarkibiy qismlarga bo'lgan holda, quyidagicha tahlil etadi.

1-rasm. Innovation jarayonning tarkibiy qismlari

1-rasm ma'lumotlariga ko'ra:

- ilmiy tekshirish institutlarida, oliy o'quv yurtlarida olib boriladigan izlanishlar (konsepsiya va nazariyalar)ning natijaviyligini olishga qaratilgan fundamental tadqiqotlar;
- amaliy tadqiqotlar – ilmiy tadqiqot muassasalarda olib boriladigan, ilgari kashf etilgan hodisa va jarayonlarning amaliy qo'llanilish usullarini topishga qaratilgan;
- ilmiy-tadqiqot va tajriba-konstruktorlik ishlari (ITTKI) – maxsus ixtisoslashtirilgan laboratoriyalarda, tajriba o'tkazish ob'ektlarida, shuningdek, yirik sanoat korxonalarining ilmiy-ishlab chiqarish bo'linmalarida amalga oshiriladi. Ishlab chiqarish uchun loyiha hujjatlari to'plamini yaratishga yo'naltirilgan;
- innovation jarayonning asosiy maqsadi bo'lgan ishlab chiqarishga innovasiyalarni kiritish uchun olingan innovation mahsulotlar bilan bozorga kirishni o'z ichiga oladigan tijorat-lashtirish bosqichiga bo'linadi.

Milliy iqtisodiyotni innovation rivojlanishini tadqiq etishda bir qator iqtisodchilar tomonidan ham ushbu atamaga ta'riflar berilgan.

Xususan, A.E. Norov ta'rifiga ko'ra, innovation jarayon - bu innovasiyalarni yaratish, o'zlashtirish va tarqatish kabi ketma-ket bosqichlar yig'indisi, ya'ni takror ishlab chiqaruvchi innovasiya tizimining zaruriy tarkibiy qismidir. Bu tarkibiy qismlar har qanday mamlakatning innovation rivojlanishida amaliy natijalarga erishish imkoniyatini shakllantirishi ma'lum.

Ta'kidlash joizki, innovasiyalarga mavjud yondashuvlar o'zaro bog'liq bo'lib, innovasiya nafaqat ilmiy va texnik faoliyatning samarasi, balki innovation faoliyat hamda mavjud ijtimoiy-iqtisodiy sharoitning muvaffaqiyatli natijasi hisoblanadi. Shunday ekan, kichik ko'rinishdagi g'oyalar, loyiha-lar, ixtirolar, yangiliklarni joriy etish, bozorlarni izlab topish va sotish usullarini belgilovchi amaliy yondashuv, bu innovation jarayon hisoblanadi. Bundan tashqari, innovasiya asosida integratsiyalashgan innovation jarayon natijalarini ham tushunish mumkin bo'ladi.

Yuqorida ta'kidlanganidek, tadqiqotchilar ilmiy izlanish-larida innovasiyalarni talqin qilishda ushbu tushunchaning noaniqligi haqida fikr yuritishadi. Lekin tadqiqotlar davomida har qanday innovasiyani moliyalashtirishda yuqori daromad qilish, xatar bilan to'qnashish, shuningdek, ularga xos umumiy xususiyatlarni – yangi ixtirolarni va savdo-sotiq natijasidagi yutuqlarni bozorda ko'rish mumkin, degan xulosani ilgari so'rishadi. Innovasiya atamasi bozor iqtisodiyotining rivojlanish bosqichlari bilan monand tarzda taraqqiy etadi va doimo rivojlanishda bo'ladi. Dastlab ishlab chiqarish faoliyatiga bog'liq bo'lgan ushbu atama keyinchalik ilmiy-texnik faoliyat natijasida qabul qilindi hamda bugungi kunga kelib, innovation jarayonlar samaradorligini ta'minlovchi institusional innovasiyalar sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida, innovasion jarayonlarning rivojlanishi, ilm-fan yutuqlariga bo'lgan talab-ning yanada ortishiga olib keldi. Bu esa, iqtisodiy islohot-larning keyingi bosqichida fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yanada keng tus olishiga erishdi.

Iqtisodiyotning har bir tarmoqlari bo'yicha ilmiy-tadqiqot institutlari bugungi kunda, nafaqat ilmiy yechimi topilishi kerak bo'lgan muammolar balki, innovasion jarayonlarni moliya-lashtirishda samarali mexanizm-lardan foydalanish borasida ham ilmiy izlanishlar olib borishlari zarur bo'lmoqda. Shunday ekan, ilmiy-tadqiqot institutlari va tadqiqotchi-olimlarning ilmiy izlanishlari, g'oyalari, loyihalari amaliyotga tatbiq etilishi natijasida yuzaga kelayotgan innovasiyalarni moliyalash-tirish mexanizmi bosqichma-bosqich takomillashtirib borili-shini taqozo etmoqda.

3 Eksperimental natijalar va ularning muhokamasi

Mamlakatimizda innovasion jarayonlarni yanada rivojlan-tirish va buning natijasida, iqtisodiyotni innovasion asosda qayta shakllantirish bilan bog'liqligi, ko'rilayotgan tadqiqot ishi O'zbekiston uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunga qadar mamlakatimizda innovasion jarayonlarni nazariy va amaliy jihatlari bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, lekin, uni moliyalashtirishda muqobil mexanizmlardan foydalanish masalalari atroflicha tadqiq etilmagan.

Xususan, innovasion jarayonlarni tahlil etish bilan bog'liq bo'lgan tadqiqot ishlarining mualliflaridan biri I.I. Soliev o'z e'tiborini mamlakatimizda aloqa va axborotlash-tirish sohasidagi innovasion jarayonlarning rivojlanishi masalalariga qaratadi. S.P. Achilovning tadqiqotlarida esa, milliy telekommunikasiya bozorini innovasion jarayonlar asosida rivojlantirishning nazariy va amaliy jihatlari yoritib beriladi. Tadqiqotchi-olimlardan yana biri Sh.E. Sindarov respublikada faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik sub'ektlarida innovasion jarayonlardan foydalanishning iqtisodiy mexanizmi haqida fikr yuritgan. F.B. Shakirova tomonidan esa, innovasion rivojlanish negizida barqaror iqtisodiy o'sishga erishish hamda ularni turli mexanizmlarini takomillashtirish borasida ilmiy izlanishlar olib borilgan. S.A. Giyasov Respublikada mavjud korxonalarining innovasion-investision faoliyatini tartibga solish va ularni soliq imtiyozlari asosida takomillashtirish bo'yicha tadqiqot ishlari-ni olib borgan. Shu bilan bir qatorda O.E. Ernazarov sanoat korxonalarini samaradorligini oshirishda innovasiya-larning o'rni masalasida tadqiqot ishi olib borilgan. I.I. Soliev, S.P. Achilova va F.B. Shakirovalarning ilmiy-tadqiqot ishlarida innovasion jarayonlarni aloqa va axborot tizimi, telekommu-nikasiya sohasidagi rivojlanishi, barqaror iqtisodiy o'sishga erishishiga ahamiyat qaratilgan. Sh.E. Sindarovning ilmiy-tadqiqot ishida tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan inno-vasion jarayonlarni moliyalashtirish tizimlari haqida fikr-mulohazalar va takliflar keltirib o'tilgan bo'lsa-da, ularni moliyalashtirishdagi mexanizmlarni takomillashtirish borasi-dagi ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarga e'tibor qaratilmagan.

So'nggi yillarda, iqtisodiyotni innovasion asosda rivojlantirilishi «innovasion jarayon» tushunchasiga muallif-lik ta'rifini berishga turtki berdi. Innovasiya, innovasion jarayonning tarkibiy qismi bo'lib, ushbu tushunchalar o'zaro bir xildek tuyulsa-da, lekin ma'no jihatidan turlicha hisoblanadi. Fikrimizcha, innovasion jarayon bu – innovasion loyihalar, g'oyalar, fikrlarni turli bosqichlarda yaratuvchi sub'ektlarning o'zaro manfaatlari natijasida yuzaga keluvchi munosabatlar (faoliyat, jarayon) yig'indisi hisoblanadi.

Innovasion jarayon innovasiyalarni ikki xil yo'nalishda olib borilishini belgilaydi. Ular, kashfiyot sifatidagi inno-vasiyalar, ya'ni mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlan-tirish, ayrim sohalar yoki fan yo'nalishlarini kashf etish, ularning yangi xususiyatlarini ochish imkonini yaratuvchi hamda yangilab, o'sib boruvchi innovasiyalar, ya'ni mavjud ishlab chiqarish jarayonidagi va mahsulotlardagi xususiyatlarning yaxshilanishi bilan bog'liq bo'lgan innovasiyalardir. Kashfiyot sifatidagi innovasiyalar, ko'p jihatdan, jahonda yetakchilikka erishishni ta'minlaydi. Masalan, AQSh, Yaponiya, Germaniya, Fransiya va boshqa rivojlangan mamlakatlarda erishilgan texnik taraqqiyot ana shu xildagi innovasiyalar samarasidir. Yuksalib boruvchi innovasiyalar tez natija berib, turli fazalarda mamlakatning iqtisodiy barqarorligini, ishlab chiqarishning texnik va texnologik darajasini oshirib borish, boshqarish tizimida yangi usullar o'rnatish va ulardan foydalanish imkoniyatini yaratadi.

Qisqa muddat ichida innovasion asosdagi iqtisodiyotni shakllantirish va har bir sohada innovasion jarayonlarni keng joriy etish moliyalashtirish manbalarining yuqori miqdorini talab etadi. Bunda moliyalashtirishning samarali milliy va xorijiy mexanizmlarini oqilona tanlovini amalga oshirish asosiy vazifa hisoblanadi. Shu o'rinda, innovasion muhitni shakllantirishda asosiy dastak vazifasini bajaruvchi

«moliya-lashtirish» tushunchasi yuzasidan xorijiy va milliy adabiyot-larda yoritilgan fikr-mulohazalarni tahlil etish maqsadlidir.

Iqtisodiy adabiyotlarda moliyalashtirish tushunchasi quyidagicha ta'riflab o'tilgan. Xususan, «Sovremenniy ekonomi-cheskiy slovar» va «Bol'shaya ekonomicheskaya ensiklopediya»larda ushbu tushunchaga quyidagicha ta'rif keltirilgan. «Moliyalashtirish – respublika, uning tarkibiy qismlariga, tadbirkorlarga, fuqarolarga va shu kabilarga zarur moliyaviy resurslarni taqdim etish, shuningdek, iqtisodiy dasturlarni hamda turli iqtisodiy faoliyatni ta'minlashdan iborat. Moliyalashtirish ichki va tashqi manbalardan byudjet mablag'lari, xususiy sektor mablag'lari, moliya-bank kreditlari, xorijiy hamda mahalliy investisiyalar hisobidan mablag' sifatida amalga oshiriladi». Bundan tashqari Wikipedia internet ensiklopediyasida "moliyalashtirish – belgilangan maqsadlarga erishish uchun mablag'lar yoki resurs-larni taqsimlash vazifasini bajaradi. Agar moliyalashtirishning maqsadi foyda olish bo'lsa, unda moliyalashtirish investisiyaga aylanadi. Agar maqsad foyda keltirmasa - bu investisiya hisoblanmaydi" deb ta'rif berib o'tilgan.

Umuman olganda, iqtisodiy-moliyaviy adabiyotlarda moliya-lashtirish tarkibiy jihatdan bir qator mexanizmlarga bo'lingan bo'lib, ular o'z ta'sir doirasigacha bo'lgan qismda harakatlana oladi va doimo takomillashtirib borishni talab etadi. Shu o'rinda «mexanizm» tushunchasi haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tish maqsadga muvofiq. Xususan, O'zbek tilining izohli lug'atida «mexanizm» tushunchasining quyidagi ma'nolari keltirilgan:

- ❖ mashina, asbob, apparat va shu kabilarning ichki, ishga soluvchi qismlari, ichki tuzilishi;
- ❖ biror ishni bajaruvchi murakkab mashina;
- ❖ ichki tuzilish tizimi;
- ❖ biror narsaning o'zaro bog'liq bo'lgan yaxlitlikni tashkil etuvchi qismlari deb keltirib o'tilgan.

Moliyalashtirish an'anaviy tartibda quyidagilarga bo'linadi: davlat byudjet mexanizmi, moliya-kredit mexanizmi, o'z-o'zini moliyalashtirish mexanizmi, mahalliy va xorijiy investisiyalar, qimmatli qog'ozlar, ssudalar, davlat kreditlari, bank kreditlari hamda boshqalardan tashkil topgan. Ushbu moliyalashtirish mexanizmlari rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida doimiy kuzatilishi mumkin. Hozirgi zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy rivojlangan davlatlar ularning yangicha usullaridan foydalanishga intilmoqdalar. Masalan, venchur fondlari, kraudfanding, davlat va xususiy sektor hamkorligi, lizing hamda boshqa shu kabilar. Xususan, O'zbekiston innovasion jarayonlarni moliyalashtirishda qo'llanilib kelinayotgan mexanizmlar davlat byudjeti (Respublika va mahalliy), byudjetdan tashqari fondlar, xususiy mablag'lar, bank kreditlari, investisiyalar va boshqalarni tashkil etmoqda. 2018 yildan boshlab esa innovasiyalarni moliyalashtirishda zamonaviy mexanizmlardan foydalanish, venchur moliyalashtirish, klaster va shu kabi mexanizmlarni tadqiq etish hamda milliy iqtisodiyot talablariga muvofiqlashtirish harakatlari amalga oshirib kelinmoqda.

Iqtisodiyotda innovasiyalarni tutgan o'rni tobora mustahkamlanib kundalik zaruriyat darajasi tomon intilmoqda. Innovasion jarayonlarni shakllantirmagan, zamon bilan hamo-hang rivojlanmagan, davlat yoki korxonalar raqobat muhitida ortda qolishi aniqlashib qolmoqda. Shu sababdan, respublikada innovasion jarayonlarni moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish talab etilmoqda.

Har qanday mamlakatda ijtimoiy-iqtisodiy, innovasion taraqqiy etishidagi eng asosiy moliyalashtiruvchi mexanizm, bu davlat byudjeti hisoblanadi. «Davlat byudjeti tomonidan moliyalashtirish – bu korxonalar va tashkilotlarga belgilangan maqsadlar uchun qaytarib berilmaydigan darajada moliyaviy tarzda mablag'lar yo'naltirish, kapital kiritish, shaharlarni obodonlashtirish, kadrlar tayyorlash, ilmiy-tadqiqot va boshqa ishlarni amalga oshirish maqsadida ajratiladi. Bundan tashqari, fan, madaniyat, ijtimoiy xizmatlar, ta'lim va boshqalarni, shuningdek, alohida korxonalarni, hududlarni, sohalarni rivojlantirish hamda qo'llab-quvvatlashning zaruriy vositasi hisoblanadi».

Innovasion jarayonlarni byudjet hisobidan moliyalashtirish asosan xatar darajasi yuqori bo'lgan strategik dasturlar, grant loyihalar, innovasion-ivestision dasturlar va shu kabilar uchun doimo ajratib boriladi. Zamonaviy bozor iqtisodiyoti sharoitida xususiy sektor (tadbirkor)ni byudjet mablag'lari asosida moliyalashtirish mexanizmidan o'z-o'zini moliyalashtirish mexanizmiga o'tish mamlakat iqtisodiy taraqqiyotining asosiy maqsadiga aylandi.

Iqtisodiyoti yuqori rivojlangan mamalakatlarining tahli-liga ko'ra, ularning aksariyati innovasion rivojlanishning nazariy asoslarini yaratishga, yangi modellarni izlab topishga hamda innovasion jarayonlarni moliyalashtirish mexanizmi uchun qulay shart-sharoitlar bunyod etishga intilishni ko'rsatmoqda.

Innovasion jarayonlarni moliyalashtirish manbalari va mexanizmlari bilan ta'minlash tushunchasini yoritishda xorijiy tadqiqotchilar tomonidan turlicha yondashuvlar mavjud. Xususan, I.P. Dovbiy tomonidan «...iqtisodiy tizimlarni modernizatsiya qilish va innovasion rivojlanish muammolarini hal etishning dolzarbligi innovasion jarayonlarni moliyalashtirish mexanizm-lari uchun alohida konsepsiya ishlab chiqishni talab etadi. Chunki har qanday mamlakat iqtisodiyoti bir yoki bir necha davlatlarda muvaffaqiyatli amalga oshirilgan muayyan bozorni yoki moliyalashtirish model (mexanizm)ini to'g'ridan-to'g'ri ko'chirib olish imkonsizdir» degan fikrni ilgari suriladi. Darhaqiqat, bir mamlakatning iqtisodiy yutuqlari rivojlanayotgan mamlakatlar tomonidan o'zlashtiriladi, ya'ni milliy iqtisodiyot tizimiga muvofiqlashtiriladi.

Innovasion jarayonlarni moliyalashtirish, innovasion sohada mavjud pul oqimlarining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, moliyaviy tizimning milliy iqtisodiy xavfsizlikni kafolatlashi uchun zarur hisoblangan va iqtisodiyotni rivojlan-tirishga ko'maklashuvchi, moliyaviy resurslar harakati bilan bog'liq bo'lgan reproduksiya jarayonini, xo'jalik sub'ektlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni shakllantirish qobiliya-tini tavsiflaydi hamda mamlakatning global miqyosda yetakchilik rolini oshirib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondiradi. Faqat bu jarayonda moliyalashtirish mexanizmining kafolatlangan usullaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Innovasion jarayonlarni moliyalashtirish mexanizmi moliyaviy resurslarning taqsimlanishini va iqtisodiyotni innovasion yo'nalishga o'tishining asosi sifatida, tartibga solish, nazorat qilish vazifalarini bajaradi. Moliyalashtirish mexanizmi innovasion jarayonlarning dastagi bo'lib, ularni doimiy takomillashib borishida asosiy vazifani bajaradi. Xalqaro tajribada ularni ikki tarkibiy qismga bo'lingan holda amalga oshirilishi mumkinligi keltirib o'tilgan:

➤ jarayonning an'anaviy funksiyalari: investision, tah-liliy, tartibga solish, konsolidatsiya va nazorat qilish;

➤ intellektual kapitalni faollashtirish talablarini o'ziga xos tarzda aks ettiruvchi maxsus bilimlar.

Innovasion jarayonlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash uch tarkibiy qismga bo'linib, ular:

- jarayon (investisiyalarni to'plash, foydalanishning ko'p hamda o'zaro bog'liq jarayonlarini boshqarish qonuniyati samarali bo'lsa);
- resurs (ishtirokchilarning institusional asosda hamkorligi qonunchilik asosida amalga oshirilsa);
- tizimli yondashuv (innovasion faoliyatni moliyalashtirish qonuniyatini ikki bosqichli vazifa sifatida: ya'ni moliyaviy oqimlar hajmini oshirish, institusional islohotlarni tako-millashtirish sifatida) amalga oshirishga yordam beradi.

Innovasion jarayonlarni moliyalashtirish muayyan resurslar to'plami sifatida namoyon bo'lib, mavjud iqtisodiy jarayonlarga mos tarzda, innovasion sikllarning uzluksizligini ta'minlash uchun investision resurslarni shakllantirish va ulardan foydalanish bilan bog'liq moliyaviy, iqtisodiy hamda institusional aloqalarni muvofiqlashtiradi. Innovasion jihatdan faol iqtisodiyotning investision ehtiyojlarini qondirish uchun muvozanatli tizimni shakllantiradi.

Innovasion jarayonlarni moliyalashtirish manbalarining bir-biriga bog'liqligi va bu boradagi tadqiqotlarni e'tiborga olgan holda tasniflash lozim. Innovasion jarayonlarni qisqa muddatli moliyalashtirish qarz mablag'larining o'zaro munosaba-tini aks ettirsa, uzoq muddatli moliyalashtirish mablag'larning o'zaro bog'liqligini batafsil yoritadi. Bu innovasiyalarni yaratilishida uzoq va qisqa davrni qamrab olishini hisobga olib samarali mexanizmni tanlash imkonini yaratadi. Innovasion faoliyat bilan shug'ullanuvchi sub'ektlar o'rtasidagi moliyaviy hamkorlikning zamonaviy tartibi, maqsadli strategik sherik-chilik bilan shug'ullanuvchi shaxslarning alohida rolini hisobga olgan holda, uzoq muddatli investisiyalarning qo'shimcha manbaa-larini mustahkamlashga va ularni jalb qilishning turli yo'nalishlarni tanlashga imkon beradi (2-rasm).

2-rasm. Innovasion jarayonlari moliyalashtirish manbalari tarkibi

Innovasion faoliyat bilan shug'illanuvchi sub'ektlar o'rtasidagi moliyaviy hamkorlikning zamonaviy tartibi, maqsad-li strategik sherikchilik bilan shug'ullanuvchilarning alohida rolini hisobga olgan holda, uzoq muddatli investisiyalarning qo'shimcha manbalarini mustahkamlashga va ularni jalb qilish-ning turli yo'nalishlarni tanlashga imkon beradi.

Mavjud yondashuvlardan farqli ravishda, innovasiyalarni moliyalashtirish bilan shug'ullanuvchi sub'ektlar aniqlashtirilib, innovasion jarayonlari moliyalashtirishning turli yo'llari tizimlashtiriladi. Moliyalashtirish usullari tizim-lashtirilgandan so'ng, uning turlarini (ichki va tashqi moliya-lashtirish) tasniflashdan foydalanib, taklif qilingan sub'ekt-larning asosiy moliyaviy oqimlari aniqlashtiriladi. (3-rasm)

IFT-2024

"Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim va istiqbollari II an'anaviy" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
Toshkent, 17-18 dekabr 2024

4 Xulosa

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqib innovasion jarayonlarni moliyalashtirish mexanizmiga quyidagicha ta'rif ishlab chiqildi. Fikrimizcha, «Innovasion jarayonlarni moliyalashtirish mexanizmi har qanday bosqichdagi loyihalarni yaratilishida ishtirok etuvchilar faoliyatining o'z bo'g'ini darajasi-dagi moliyalashtirishi orqali samardorlikka erishilishida yuzaga keladi. Yaratilayotgan innovasiya har bir bosqichdagi yaratuvchi uchun xarajatlarni kamaytirish va foyda hajmini oshirishda muhimdir». Lekin uni amaliyotga joriy etish asosan, moliyalashtirish mexanizmlariga bog'liqdir. Ushbu mexanizmlarni tanlash esa, innovasion loyihaning muallifiga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni innovator an'anaviy mexanizmlardan davlat, xususiy sektor, xorijiy investor va bank kreditlarini tanlash imkoniyatiga yoki mualliflik huquqini ulardan biriga to'la-ligicha sotish huquqiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллаев Ж. Давлат-хусусий шериклиги муносабатларининг илмий-назарий жиҳатлари. // *biznes-daily.uz* – 2018 №6 (126).
2. А.Н., Капаров Б.М., Перевязкин В.Б., Стартовойтов М.К. Модернизация экономики на основе технологических инноваций СПб.: АНО ИПЭВ, 2008. – 606 с.
3. Абрамова С. В. Налоговое стимулирование венчурного бизнеса в Германии // *Экономические науки*. 2007. № 8
4. Атамурадов Ш.А. Турли минтақаларда венчур инвестицияси муҳити таҳлили ҳамда венчур бизнесини Ўзбекистон иқтисодиётига жорий этиш муаммолари. *Иқтисодийот ва innovatsion texnologiyalar* илмий электрон журнали. 2019. №6.
5. Бобожонов Б.Р. Хусаинов Ш.А. Корея Республикасида инновацион салоҳиятни ривожлантириш босқичлари ва унда давлатнинг роли. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали*. 2016. №4
6. Блинов А.О., Яшева Г.А. Механизмы финансирования инновационных проектов. <https://docplayer.ru/33068586-Mehanizmy-finansirovaniya-innovatsionnyh-proektov.html>
7. Веселовского М.Я., Кировой И.В. Совершенствование механизмов повышения инновационной активности промышленных предприятий. М.: Научный консультант. 2017. – 304 с.
8. Волынкина Н.В. Правовая сущность термина «Инновация». *Инновации* №1 (88) 2006. С. 64.
9. Гиясов С.А. Пути совершенствования налогового стимулирования инновационной деятельности. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали*. Т.: 2018. №5
10. Гретченко А.А. Инновационная экономика. Монография. М.: Палеотип, 2010. – 116 с.
11. Джаббарова Н.И. Ўзбекистон Республикасида инновацион фаолиятни ривожлантириш истиқболлари. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали*. Т.: 2012. №4
12. Жалолов А. Венчур капиталнинг сир-асрорлари: жаҳон тажрибаси. *Бозор, пул ва кредит журнали*. Т.: 2019. №1 (260). Б.30-35
13. Зайнутдинов Ш.Н, Нурибетов Р. Инновационный путь развития экономики Узбекистана. *Biznes-Эксперт*. Т.: 2018. №8(128).
14. Зайнутдинов Ш.Н. Расулов Н.М. Интеллектуал салоҳиятни ошириш – инновацияларни ривожлантиришнинг муҳим омили. *Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар илмий электрон журнали*. Т.: 2014. №1.
15. Зимовец А.В. Мезоинновационные риски как фактор развития региона. Монография. [Электронный ресурс] Таганрог: Ступина, 2009.
16. Карелов С. Перспективы краудфандинг: в США-закон, в России-мошенничество// <https://republic.ru/posts/1/875352>
17. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность. Монография. М.: Экзамен, 2001. – 575 с.

IFT-2024

"Ilm fan taraqqiyoti: muammo, yechim va
istiqbollari il an'anaviy" mavzusidagi
xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
Toshkent, 17-18 dekabr 2024

18. Костюченко А.В. Прогноз инвестиций в научный и инновационный потенциал Узбекистана. Илм-фан ва инновацион ривожланиш журнали. Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2018. №2. Б. 18-24